

МИНТАҚАВИЙ ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ ЎЗБЕКИСТОН УЧУН УСТУВОР ВАЗИФА СИФАТИДА.

М. Исроилов

ГулДУ “Тарих” кафедраси катта ўқитувчиси

А. Шаимкулов

ДБА Гулистон ҳудудий филиал директори

DOI:10.5281/zenodo.15012292

Аннотация. Мазкур мақолада кейинги 8 йил мобайнида Ўзбекистон ташқи сиёсатидаги туб сифат ўзгаришларнинг Марказий Осиёда хавфсизлик ва барқарорликни таъминлашдаги тарихий аҳамияти, минтақавий хавфсизликнинг нинг Ўзбекистон учун устуворлиги ва Ўзбекистон раҳбарияти томонидан илгари сурилаётган янги ташаббуслар атрофли таҳлил қилинган

Калит сўзлар. Минтақанинг геосиёсий аҳамияти, минтақавий муаммолар, форумлар, халқ дипломатияси, янги ташаббуслар, БМТнинг 72-сессияси, “Маърифат ва диний бағрикенглик” резолюцияси, яхши кўшничилик.

Марказий Осиё барча – геосиёсий, геостратегик ва геоиқтисодий кўрсаткичларга кўра бир қатор афзалликларга эга бўлиб, Марказий Осиёнинг янги мустақил давлатларида таъсир учун кураш айна шу ҳол билан боғлиқдир. Минтақа атлантистик ва континенталистик давлатлар ўртасида ўзига хос тўсиқ вазифасини бажаради. Бугунги кунда Марказий Осиё ўзининг муҳим геостратегик ўрни, бой табиий, энергетика ва минерал хом ашё ресурслари, ишлаб чиқариш ва илмий-техникавий имкониятларига кўра халқаро сиёсатда тобора муҳимроқ рол ўйнамоқда.

XXI аср бўсағасида юз берган геосиёсий ўзгаришлар кучларнинг халқаро балансида ва цивилизациялар ўртасидаги алоқаларда Марказий Осиё

муҳим рол ўйнашини яна бир карра тасдиқлади.[*Алимов Р. М. Центральная Азия: геοэкономика, геοполитика, безопасность. – Т.: Шарқ, 2002, 23-б].*

Бу республикаларда юз бераётган ҳодисалар жаҳондаги энг йирик давлатлар турли жўғрофий-сиёсий тузилмаларнинг манфаатларига бевосита дахлдордир. Минтақада мутлақо янги геοстратегик вазият юзага келди. Ўтган аср мезонлари, таърифлари ва сиёсий хариталари бугунги Марказий Осиёни тушуниш ва унинг муаммоларини англаш учун тўғри келмай қолди. Минтақага янгича, янада кенгроқ ёндашувсиз у дуч келган жиддий муаммоларнинг тўғри ечимини топиш мумкин эмас.

Минтақани маданий, этнолингвистик, геосиёсий ва геοиқтисодий тенденциялар, шунингдек хавфсизлик муаммолари мажмуи нуқтаи назаридан англаш, муқаррор тарзда Марказий Осиё фақатгина собиқ СССРнинг беш республикасидан иборат эмас, деган хулосага олиб келади. Афғонистон ҳамда Хитойнинг ғарбий ҳудудлари ҳам узвий равишда минтақанинг таркибий қисмларидир.

Бугунги кунда мазкур минтақани фақат география, иқлим, умумий тарихий ва цивилизацион илдизларгина бирлаштирмайди. Минтақа мамлакатлари қарши турган хавф-хатарлар ва муаммолар ҳам умумийдир. Уларнинг келиб чиқиши ва хусусияти Марказий Осиёнинг барча мамлакатлари айнан шу композицияда бирга иш олиб боришини ва ҳамкорликни институциявийлаштиришни тақозо этади. Бундан минтақадаги бир давлатнинг четда туриши ҳам барча ҳаракатларни йўққа чиқариши мумкин. Худди шунингдек, кўрсатилган етти мамлакат яқин, институциявийлаштирилган ҳамкорлик қилган тақдирдагина минтақанинг стратегик имтиёз ва афзалликларидан тўлақонли ва кенг қамровли равишда фойдаланиш учун имконият яратиши мумкин.

Айрим тадқиқотчиларнинг фикрича, Марказий Осиёнинг геосиёсий аҳамияти минтақанинг ўз салоҳияти билан эмас, балки асосан бошқа, чиндан

хам муҳим минтақаларга яқинлиги билан белгиланади. [Сафоев С.С. *Марказий Осиёда геосиёсат. Т.ЖИДУ. 2005, 13-б*].

Минтақанинг геосиёсий мавқеи қуйидаги омиллар билан белгиланади: Марказий Осиёнинг геосиёсий мавқеи, аввало, унинг иқтисодий имкониятлари билан белгиланади. Бу борада энг манфаатли ҳамкорлар билан иш олиб бориш муҳимлигини таъкидлаб, минтақада етакчи давлатлар манфаатларининг шиддат билан шаклланиб бораётгангини инобатга олиш зарур.

Минтақанинг табиий бойликлари, бозорлари, интеллектуал салоҳияти ва арзон ишчи кучи устидан ўз таъсирини ўрнатиш учун қудратли давлатлар ўртасида шиддатли рақобат бормоқда. Рақобат ҳатто “юмшоқ куч стратегиясининг” асосий унсури бўлган мафкуравий жабҳаларда ҳам бормоқда. Мазкур жабҳада рақобатлашаётган томонларнинг асосий мақсадларига ташҳис қўйиш бироз қийин бўлади.

Минтақа учун асосан АҚШ, Россия, Хитой, ЕИ, Туркия, Эрон, Ҳиндистон, Покистон, Саудия Арабистони, Япония, Жанубий Корея рақобатлашмоқда. Россия, Хитой, Эрон, Туркия, Ҳиндистон, Покистон Марказий Осиё давлатлари учун ЕвроОсиё ва Тинч океанига чиқиш имконини берувчи стратегик минтақалар ҳисобланади. АҚШ, Хитой, Япония, Жанубий Корея ва Европа Иттифоқи нафақат сармоя ва замонавий технологиялар киритувчи балки, бундан олдин тилга олинган давлатлар каби стратегик ҳамкорлар ҳам ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев давлат раҳбари сифатидаги фаолиятининг илк кунларидан Марказий Осиё давлатлари билан амалий, ўзаро манфаатли ва яхши қўшнилик муносабатларини шакллантириш, минтақада хавфсизликни таъминлашни ташқи сиёсатнинг устувор йўналиши сифатида белгилади. Марказий Осиёда жўғрофий-сиёсий жиҳатдан марказий ўрин тутган Ўзбекистон кучлар тенглиги ва мувозанатини таъминлаш, стратегик муҳим бўлган ушбу минтақада

хамкорликка мустаҳкам замин яратиш жараёнида сезиларли рол ўйнаш учун ҳамма имкониятларга эга.

Марказий Осиё хавфсизлигини халқаро ҳуқуқий асосини шакллантиришнинг мунозарасиз элементи бу минтақавий ёндашишдир. Минтақавий хавфсизликнинг институционаллашувида халқаро ҳуқуқий муаммолар муҳим ўринни эгаллайди. Марказий Осиёни осойишталик, барқарор тараққиёт ҳамда яхши кўшничилик ҳудудига айлантириш Юртбошимиз томонидан Ўзбекистон ташқи сиёсатининг устувор йўналиши сифатида белгиланган. Бу 2017- 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида ҳам ўз ифодасини топган. Чунончи, ушбу дастуриламал ҳужжатда Ўзбекистоннинг ён-атрофида хавфсизлик, барқарорлик, аҳил кўшничилик муҳитини шакллантириш яқин истиқболдаги устувор вазифа сифатида мустаҳкамланган. Бу нафақат Ўзбекистон балки минтақавий хавфсизликни таъминлашда ўзига хос янги прагматик ёндашувлар даври бошланганлигини ҳам билдиради. Президент Ш. Мирзиёев бошчилигида мамлакатимиз ташқи сиёсатнинг устувор йўналиши саналган яқин кўшниларга нисбатан очик ва конструктив сиёсат олиб бориш, минтақадаги муаммоларни тенглик, ўзаро манфаатларни ҳурмат қилиш, ҳамда оқилона келишув асосида ҳал этишга қаратилган ишлар амалга оширилди. Сув ресурсларидан оқилона фойдааниш, чегераларни делимитация ва демаркация қилиш, чегера олди ҳудудларида савдони ривожлантириш каби мураккаб масалалар бўйича ўзаро манфаатли ечимлар топилди. Натижада 2018 йилда кўшни давлатлар билан савдо айланмаси 50 фоиздан зиёд ўсди. 2018 йилда Ўзбекистоннинг 10 та муҳим халқаро ташаббуси амалга оширилди. *[О. Файзиев. Ўзбекистон дунёга ўз сўзини айтмоқда. Халқ сўзи. 2019, 1-январь, № 1].*

Булардан хавфсизлик ва барқарор тараққиёт масалалари бўйича асосийлари қуйдагилар:

1.2018 йил 22 июнда БМТ Бош Ассамблеясининг “Марказий Осиё минтақасида тинчлик, барқарорлик ва изчил тараққиётни таъминлаш бўйича минтақавий ва халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш” бўйича резолюцияси.

2.2018 йил 9 июнда Циндаода ШХТнинг навбатдаги саммитида Президент Ш. Мирзиёев таклифига мувофиқ ШХТга аъзо давлат раҳбарларининг Ёшларга Қўшма мурожати ва уни амалга ошириш бўйича Ҳаракатлар дастури қабул қилинди.

3.2018 йил 27 ноябр Президент Ш. Мирзиёев ташаббуси билан минтақа экологик хавфсизлигига энг катта таҳдид саналган Орол бўйидаги вазиятни яхшилаш мақсадида БМТнинг Оролбўй минтақаси учун Инсон хавфсизлиги бўйича кўп томонлама траст фонди фаолияти йўлга қўйилди.

4. 2018 йил 12 декабрь БМТ Бош Ассамблесининг ялпи сессиясида “Маърифат ва диний бағрикенглик” резолюцияси қабул қилинди.

Бундан ташқари Ўзбекистон раҳбариятининг 2018 йил 26-27 март кунлари Тошкентда БМТ шафелигида “Тинчлик жараёни, хавфсизлик соҳасида ҳамкорлик ва минтақавий шериклик” мавзусида Афғонистон бўйича халқаро конференциянинг ташкил этилиши, унинг якунлари бўйича “Тошкент декларацияси”нинг қабул қилиниши умумбашарий аҳамият касб этади. Декларация БМТ БОШ Ассамблесининг 72 сессиясида Афғонистон ва Марказий Осиёда хавфсизликни таъминлашнинг расмий ҳужжати сифатида тасдиқланди.

Юртбошимизнинг қўшни мамлакатларга амалга оширган давлат ва амалий ташрифлари давомида, шунингдек, турли халқаро саммитлар доирасида қўшни мамлакатлар раҳбарлари билан мунтазам равишда ўтказиб келаётган мулоқотлари самараси ўлароқ, ўтган қисқа вақт мобайнида Марказий Осиёда принципиал жиҳатдан мутлақо янги сиёсий муҳит яратилди. Стратегик шерик давлатлар сафи кенгайди.

Ўзбекистон минтақа мамлакатлари билан энг нозик масалалар ечимида, айниқса, давлат чегараларини делимитация ва демаркация қилиш борасида прагматик ёндашиб, тарихий келишувларга эришмоқда. Ўзбекистон ва Марказий Осиё мамлакатлари ўртасида давлат чегараларини делимитация ва демаркация қилиш масалалари бўйича улкан келишувларга эришилди.

Авваллари Марказий Осиё мамлакатлари қудратли давлатларнинг объектлари сифатида, ички иттифоқлар, дейлик, ЕвроОсиё иқтисодий Ҳамжамияти ёки Шанхай ҳамкорлик ташкилоти доирасидагина учрашар эдилар. Эндиликда Марказий Осиё давлатларининг ҳамжиҳатлиги янги, назоратчидан холи бўлган даражага кўтарилди.

Мамлакатимиз раҳбари 2017 йил сентябрда БМТ Бош Ассамблеясининг 72-й сессиясида минтақада хавфсизлик ва барқарорликни таъминлаш бўйича Марказий Осиё мамлакатларининг саъй-ҳаракатларини бирлаштириш борасида қуйидаги муҳим ташаббусларни таклиф қилди:

1) Мунтазам равишда Марказий Осиё давлат раҳбарларининг маслаҳат учрашувларини ўтказиш.

2) Умумминтақавий муаммоларни ҳамкорликда ҳал этиш чораларини қидиришга бўлган бугунги эҳтиёж шароитида мунтазам фаолият юритадиган минтақавий ҳамкорлик маркази фаолиятини такомиллаштириш.

3) БМТнинг Ёшлар ҳуқуқлари тўғрисидаги халқаро конвенцияни ишлаб чиқиш ҳамда БМТ Бош Ассамблеясининг “Маърифат ва диний бағрикенглик” деб номланган махсус резолюциясини қабул қилиш. Таҳлиллар шуни кўрсатдики, халқаро терроризм ва экстремизм илдизини бошқа омиллар билан бирга жаҳолат ва мурасасизлик ташкил этади. Шу муносабат билан одамлар, биринчи навбатда, ёшларнинг онгу тафаккурини маърифат асосида шакллантириш ҳамда бутун жаҳон жамоатчилигига Ислом динининг асл инсонпарварлик моҳиятини етказиш энг муҳим вазифадир. Шавкат Мирзиёевнинг ташаббуси ШХТга аъзо мамлакатлар томонидан қўллаб-қувватланди.

Умуман олганда кейинги йилларда Марказий осиеда юзага келган куйдаги илғор интеграцион жараёнларда Ўзбекистоннинг ташаббуслари юксак эътирофга лойиқ.

Булар :

➤ Ўзбекистоннинг Марказий Осиё мамлакатлари билан икки томонлама ва минтақавий алоқаларни сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқиш бўйича комплекс чора-тадбирлар дастурини ишлаб чиқиш;

➤ Минтақа давлатлари ўртасида олий ва юқори даражада ўзаро ташрифларни сифат жиҳатдан юқори босқичга кўтарилиши;

➤ “Халқ дипломатияси” механизмларидан самарали фойдаланиш;

➤ яхши қўшничилик муносабатларини мустаҳкамлаш йўлидаги мавжуд тўсиқларни биргаликда ҳал этиш;

➤ савдо иқтисодий алоқаларни ривожлантириш ва товар айирбошлаш ҳажмининг ўсиши ва ҳамкорликни мустаҳкамлаш учун қулай шароитлар яратиш;

➤ минтақанинг транзит ва логистика салоҳиятидан самарали фойдаланиш ва транспорт инфратузилмаси ривожланишини таъминлаш;

➤ Марказий Осиё мамлакатларининг минтақалари (шу жумладан, чегара ҳудудлари) ўртасидаги ҳамкорликнинг янада мустаҳкамланиши. [*Ф. Саидов. Ўзбекистоннинг ташқи сиёсати : асосий устувор йўналишлар ва эришилган натижалар. <https://cyberleninka.ru/article/n/zbekistonning-tash-i-siyosati-asosiy-ustuvor-y-nalishlar-va-erishilgan-natizhalar/viewer>].*

Хорижий экспертларнинг таъкидлашича, Ўзбекистон Республикасининг прагматик ва конструктив сиёсати самарасида минтақада жуда қисқа вақт ичида янги сиёсий реаллик шаклланди. Марказий Осиё мамлакатлари ўртасидаги давлатлараро муносабатлар манфаатларни ўзаро ҳисобга олиш ва ҳурмат қилиш, икки томонлама очиқлик ва сиёсий ишонч

сингари хусусиятларнинг тобора мустаҳкамланиши билан ҳам аҳамиятлидир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Алимов Р. М. Центральная Азия: геоэкономика, геополитика, безопасность. – Т.: Шарқ, 2002, 23-б.
2. Сафоев С. Марказий Осиёда геосиёсат. Т.ЖИДУ. 2005, 13-б.
3. О. Файзиев. Ўзбекистон дунёга ўз сўзини айтмоқда. Халқ сўзи. 2019, 1-январь, № 1.
4. Ф. Саидов. Ўзбекистоннинг ташқи сиёсати : асосий устувор йўналишлар ва эришилган натижалар.
<https://cyberleninka.ru/article/n/zbekistonning-tash-i-siyosati-asosiy-ustuvor-y-nalishlar-va-erishilgan-natizhalar/viewer>.